

СЕКЦИЯ «История и археология Большого Средиземноморья в древности и средневековье»

УДК 94 (520) + УДК 94 (520.2)

Бородин И. Ю.

ВОССТАНИЕ 1418 Г. И 1474 – 1488 ГГ. В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОГРЕССА ДВИЖЕНИЯ КРЕСТЬЯН¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В данной статье исследуются события от восстания 1418 г. с употреблением инцидентов 1428 – 1429 гг. и 1441 г., для уточнения вопросов подвижек в организации крестьян. Но акцент в первую очередь направлен на событие 1474 – 1488 гг., где наблюдается переход от обычного крестьянского движения к приобретению организационно религиозного окраса. Данный изменения в дальнейшем окажут весомый шаг в организационном развитии движения крестьянства, и приобретение им крестьянско – религиозной формы.

Abstract. This article examines the events from the uprising of 1418 with the use of incidents of 1428 -1429 and 1441, to clarify the issues of progress in the organization of peasants. But the focus is primarily on the event of 1474 -1488, where there is a transition from the usual peasant movement to the acquisition of an organizational and religious color. In the future, these changes will have a significant impact on the organizational development of the peasantry movement and its acquisition of a peasant-religious form.

Ключевые слова: Восстание 1418 г., Кага – икки 1474 – 1488 гг., басыку, икко – икки:, храм Хонгандзи, Рэннё:, крестьянство.

Keywords: The Uprising of 1418, Kaga – ikki 1474-1488, basyaku, ikko – ikki:, Honganji Temple, Rennyō, peasantry.

События, обсуждаемые в данной статье происходящие в Японии периода Муромати (1338/36 – 1573 гг.), не являлись чем-то удивительным или без прецедентным. Но та частота волнений, охватывающая провинций как вблизи столицы, так и её саму. Во многом убеждала очевидцев событий в неизбежности «конца времён» («маппо:»).

Что касаясь мятежных движения то восстание «басыку» в 1418 г. организованная так называемыми возчиками в чью деятельности входило перевозка риса, почты и другого груза. Основные действия происходят в непосредственной близости со столицей Хэйанкё:. Большую ясность о географическом распоряжении и об течение основных событий имеются, в сохранившихся источниках. В возчики из Оцу² около несколько тысяч захватили святилище Гион, при этом подготовили

¹ Научный руководитель – А.А. Хлевов, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

² Предположительно данный населённый пункт расположен в провинции Оми.

микоси¹ и разожгли костры из домов, находящихся в непосредственной близости со святилищем. Микоси им было необходимо для шествия до храма Эммёдзи, официально принятым виновником деятельности возчиков. Их обвиняли в проблемах по продаже риса, притеснениях со стороны дорожных застав и неправильных действиях. Также возчики отправили свою жалобу правительству с угрозой, при отсутствии какой-либо реакции. Сжечь святилище Гион, в итоге Бакуфу неуверенное в решение вопроса с помощью силы² решило пойти на уступки [1, с. 158].

С точки зрения организации можно наблюдать объединение людей, связанных одной профессией и вероятно из одного поселения. Методы, использованные для достижения целей – демонстративный захват святилища, использование костров с целью психологического воздействия (а в дальнейших восстаниях для подачи сигнала) и отправление жалобы правительству. В дальнейшем в инцидентах 1428 – 1429 гг. и 1441 г. основной движущей силой являлись крестьяне из различных провинции. Они также использовали схему захват святилища или храма, с целью использования как для обороны, так и вылазок в столицу. Оба восстания находились вблизи столицы или в ней. Цели прямо касаются отмены задолженности («токусэйрэй») и затрагивает социально – экономическую сферу жизни крестьян – спровоцированной деятельностью храмов, ростовщиков и сакэйя. К тому же прибавляется голод, эпидемия, смерть сёгуна Асикага Ёсимоти (1386 – 1428 гг.) и императора Сёко (1401 – 1428 гг.) [2, с. 7 и 9]. В случае с первым инцидентом, далее восстание 1441 г., аналогичным образом, как и прошлое волнение, связано с долгами и требованием их отменить это касалось как налогов («нэнгу») и задолженности [3, с. 288 – 289].

Далее в следующем восстание в Кага 1474 – 1488 гг., мы встречаем изменения в организации крестьянского движения. Связанного непосредственно с возникновением религиозной составляющей в лице секты «дзё:до синсю:» (школа «Истинной Веры Чистой земли»). Так события происходят во время войны «Онин – Буммэй» (1467 – 1477 гг.). Провинция Кага превращается в сферу борьбы между двумя братьями из семьи Тогаси – Масатика (Западная коалиция) и Юкитиё (Восточная). Первый брат Масатика объединяет свои силы с семьёй Асакура и «икко: - икки»³. Для последних первопричинами, вероятно, служат налоговый поборы, реквизиций, грабительский набеги и т.д. В свою очередь Масатика же обещал влиятельным представителям, «дзё:до синсю:» в случае завоевания статуса управителя пр. Кага – организацию защиты и покровительство школе «Истинной Веры Чистой земли».

В итоге Юкитиё был повержен, из любопытного на его стороне выступала ответвление от Синран («дзё:до синсю:») – секта Такада, являющиеся одним из главным конкурентов за последователей для храма Хонгандзи. Что до Масатика он в итоге не выполняет часть своей сделки, последователи «дзё:до синсю:» (и не только они) отказываются платить «нэнгу» (владельцам поместий) в 1475 г. Далее последователи «дзё:до синсю:» помимо неподчинения «сюго и дзито», проявляют не

¹ Микоси обычно использовался как паланкин для перевозки ками и для проведения церемонии в синтоистские праздники.

² На такое решение повлияло присутствие так называемых «жителей кавара», изгой.

³ Крестьяно – религиозное движение основной массой, которой вступают крестьяне различные по социальному статусу являющиеся последователями «дзё:до синсю:». В контексте восстания в пр. Кага 1474 – 1488 гг., важно подчеркнуть сложность в установке всех участников волнения в социально – экономической и религиозной принадлежности. Поэтому можно утверждать лишь об присутствии среди оных последователей в значительном количестве «дзё:до синсю:».

уважительное отношение к «синтоистским бога и другим буддийским школам» [4, с. 45 – 46]. В связи с этим 8 – й верховный патриарх храма Хонгандзи, Рэннэ: к школе, которой и относили последователей «дзё:до синсю:». Выпускал правила для оных с целью сгладить ситуаций с общественностью (но тщетно). В том же году Тогаси Масатика при помощи силы разбивает «икко: икки:». Но судя по событиям 1482 г. Масатика не сумел их добить т.к., можно обнаружить сведения об: «неслыханных прежде беззакониях: пренебрегают правильным законом Будды, уничтожают изображения будд и свитки сутр, разрушают синтоистские святилища и буддийские храмы, утверждают мир без будды... превращают Кага в провинцию без сюзерена» [5, с. 164].

Далее 1487 г. Тогаси Масатика принимает участие в походе Асикага Ёсихиса против Сасаки Такаёри, но последователи «дзё:до синсю:» воспользовавшись ситуацией, активизируется. Что приводит к возвращению Масатика в пр. Кага и его смерти¹ в 1488 г., примечательно что по мимо сил «Кага – икки» к ним на помощь, пришли аналогичный силы из провинций Эттю и Ното [5 с. 162 - 166].

Подытоживая, можно сказать, что от выступлений «людей одной профессии» в 1418 г., и некоторых единичных восстаний крестьян вроде 1428 – 1429 гг. и 1441 г. В пр. Кага 1474 – 1488 гг., можно наблюдать появление религиозной составляющей в крестьянских волнениях. В дальнейшем участие последователей «дзё:до синсю:» и организация их в «икко: икки:», будет устойчивым явлением представляющим из себя значительную силу в Японии периодов Сэнгоку (1467 – 1573 гг.) и Адзуты – Момояма (1573 – 1603 гг.). При этом как можно наблюдать последователи «дзё:до синсю:» во многом действовали самостоятельно. И как уже было упомянуто даже деятельность 8 – мого верховного патриарха храма Хонгандзи – Рэннэ:, на них мало как влияла.

Источники и литература

1. В. Ю. Климов. Некоторые особенности восстания возчиков 1418 г. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XVIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1983–1984. Часть I. Москва: ГРВА, 1985. 157 – 162 с.
2. В. Ю. Климов. Народные волнения 1428–1429 гг. в Японии // Труды Института восточных культур и античности. Выпуск XXXIX. /История и культура традиционной Японии 4. М.: РГГУ, 2011. 7 – 33 с.
3. The Cambridge History of Japan, Vol. 3: Medieval Japan / Edited by Kozo Yamamura. – London.: Cambridge University Press, 1990. 712 p.
4. Правила, регламентирующие поведение японских адептов буддийской школы «Истинной веры чистой земли» во второй половине XV в. // Четвертые востоковедные чтения памяти О.О. Розенберга. Доклады, статьи, публикации документов. СПб., 2011. 38 – 55 с.
5. В. Ю. Климов. Восстание верующих секты «икко» в провинции Кага в Японии (1474–1488 гг.) // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XVIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (доклады и сообщения). 1983–1984. Часть I. Москва: ГРВА, 1985. 162 – 167 с.

¹ Совершил «сэппуку» в замке Такао, который осаждали мятежники.